

Західний науковий центр
НАН України та
МОН України

Western Scientific Center of the
National Academy of Sciences of
Ukraine and the Ministry of Education
and Science of Ukraine

Громадська організація
«Львівський аналітичний дім»
Public organization
«Lviv Analytical Houze»

Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal

ВИПУСК 30

Матеріали

*Всеукраїнського наукового круглого столу на тему
«Соціально-психологічний контекст війни:
захист прав дітей та міграційні процеси»*

*Scientific Articles and Proceedings of the All-Ukrainian
Scientific Roundtable: «Socio-Psychological Context of War:
Protection of Children's Rights and Migration Processes»*

*Відповідальний редактор
кандидат психологічних наук Олег Лозинський*

Львів – 2026

Грановська Владислава. Взаємодія змісту та драматургічної форми в сучасній екранній режисурі

Викладач Київського державного художнього ліцею
імені Т. Г. Шевченка

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4982-5017>

E-mail: vladlenuch97@gmail.com

© Грановська Владислава, червень 2026.

У статті досліджено особливості змістового наповнення та драматургічної форми ігрових фільмів Олеся Саніна «Мамай», «Поводир» і «Довбуш». Розглянуто специфіку авторського художнього мислення режисера, його звернення до національної історії, міфології, фольклорної традиції та філософської проблематики. Встановлено, що творчість митця спрямована на осмислення взаємозв'язків між людиною, історією та світом, а ключовими темами його кінематографа є життя і смерть, добро і зло, любов і ворожнеча, правда і кривда, духовний вибір та національна ідентичність. Мета статті полягає у виявленні особливостей змістової організації та драматургічної форми ігрових фільмів Олеся Саніна, а також у визначенні їхніх філософсько-естетичних засад. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні історико-культурного, мистецтвознавчого, герменевтичного, порівняльного та структурно-функціонального методів, що дало змогу проаналізувати взаємозв'язок змісту, художнього образу та драматургічної побудови кінотворів. Наукова новизна полягає у комплексному осмисленні авторського методу Олеся Саніна як цілісної художньої системи, в основі якої лежить поєднання поетичного світобачення, філософської рефлексії та національно-культурної символіки. Доведено, що драматургія його фільмів має мозаїчний і поліфонічний характер, базується на фрагментарній побудові, символізації образів та відходить від традиційної лінійної наративності. У висновках показано, що режисер сформував власну модель кінематографічного висловлювання, у якій поєднано історичне, філософське та поетичне начала. Провідною змістовою домінантою його творчості виступає проблема взаємин «Людина і Світ», що реалізується через осмислення історичної пам'яті, морального вибору та духовного безсмертя особистості. Визначено, що художня цілісність фільмів Олеся Саніна досягається завдяки органічній єдності змісту і форми, що забезпечує їхню естетичну виразність та концептуальну глибину.

Ключові слова: візуальна культура; кінорежисер; авторське кіно; національна ідентичність; образотворче мистецтво; живопис; графіка; іконо-

пис; художній образ.

*The article examines the content-related and dramaturgical features of the feature films *Матай*, *The Guide*, and *Dovbush* directed by Oles Sanin. The study explores the specificity of the director's artistic thinking, his appeal to national history, mythology, folklore traditions, and philosophical issues. It is established that the filmmaker's work is aimed at comprehending the relationships between the individual, history, and the world, while the key themes of his cinema include life and death, good and evil, love and hostility, truth and falsehood, moral choice, and national identity. The purpose of the article is to identify the specific features of the content organization and dramaturgical form of Oles Sanin's feature films, as well as to determine their philosophical and aesthetic foundations. The research methodology is based on historical-cultural, art historical, hermeneutic, comparative, and structural-functional approaches, which made it possible to analyze the interrelation of content, artistic imagery, and cinematic dramaturgy. The scientific novelty of the study lies in the comprehensive interpretation of Oles Sanin's creative method as an integral artistic system grounded in the combination of poetic vision, philosophical reflection, and national-cultural symbolism. It is demonstrated that the dramaturgy of his films is mosaic and polyphonic in nature, relying on fragmented composition, symbolic imagery, and a departure from traditional linear narrative structures. The conclusions emphasize that the director has developed his own model of cinematic expression, integrating historical, philosophical, and poetic principles. The central semantic dominant of his work is the problem of the relationship between "Human and World," realized through reflections on historical memory, moral choice, and spiritual immortality. It is determined that the artistic integrity of Sanin's films is achieved through the organic unity of content and form, ensuring their aesthetic expressiveness and conceptual depth.*

Keywords: *visual culture; film directing; auteur cinema; national identity; fine arts; painting; graphics; iconography; artistic image.*

Відомо, що художня творчість не зводиться до простого відображення реальності, а є процесом її образної інтерпретації та переосмислення. Митець не лише фіксує явища навколишнього світу, а й перетворює їх на художні образи, через які розкриваються глибинні смисли людського буття, духовні пошуки та ціннісні орієнтири. У цьому процесі життєвий матеріал набуває нової естетичної форми, утворюючи самостійну художню реальність. При цьому джерелом формування художнього образу є особистий досвід автора, його

враження, пам'ять, емоції та індивідуальне бачення світу. Саме тому мистецький твір стає не лише відображенням дійсності, а й способом її пізнання та осмислення. Через образну систему митець виявляє приховані аспекти реальності, надаючи їм нових значень.

Особливого значення ця проблема набуває в авторському кіно, де визначальним чинником виступає індивідуальний світогляд режисера. Авторський фільм постає як цілісна художня модель світу, у якій зміст, драматургія та візуальна мова підпорядковані єдиному творчому задуму. Екранний образ тут стає засобом філософської рефлексії, а кінематографічна форма – інструментом дослідження екзистенційних, культурних та етичних проблем. Тоді як мистецтво водночас перебуває у постійному діалозі з філософією. Воно не лише відображає світоглядні концепції певної епохи, а й сприяє виникненню нових способів осмислення дійсності. Через художні образи актуалізуються фундаментальні питання людського існування, а авторське кіно утверджується як особлива форма художньо-філософського висловлювання, де естетичне переживання поєднується з глибоким пізнанням людини та світу.

Тематика авторських фільмів Олесь Саніна («Мамай», «Поводир», «Довбуш») безпосередньо пов'язана з його прагненням засобами кіномистецтва відтворити національний образ світу. У своїй творчості режисер спирається на розуміння того, що кожен народ має власну систему світосприйняття та мислення, а кінообрази є формою художнього втілення цієї національної своєрідності. Тому вони не піддаються універсалізації, оскільки завжди зберігають зв'язок із конкретним культурним досвідом і світовідношенням [10, с. 116–117]. Характерною рисою творчого методу О. Саніна є також звернення до міфологічних, етнографічних та автентичних джерел, що було помітно ще в документальному фільмі «Різдво». Тож для О. Саніна органічний взаємозв'язок історії, філософії та мистецтва, насамперед народного, не

постає предметом теоретичного осмислення чи проблемою, що потребує розв'язання. Навпаки, він є фундаментом його творчого світогляду та відправною точкою мистецьких пошуків. Саме на цій основі режисер формує власну художню концепцію, утверджує індивідуальний авторський стиль і створює самотутню кіномову, що поєднує оригінальне змістове наповнення з виразними художньо-естетичними засобами.

Олесь Санін у своїй авторській творчості послідовно звертається до глибинних морально-філософських суперечностей людського буття, досліджуючи співіснування віри й безвір'я, добра і зла в людській душі. Саме тому у фільмі «Довбуш» головний герой постає на межі життя і смерті, правди й омани, любові та ненависті, відданості й зради. Режисер осмислює вічні цінності не лише як моральні орієнтири, а й як складові драматичних конфліктів. В одному з інтерв'ю О. Санін наголошує, що українська драма ґрунтується не стільки на міжособистісних чи суто екзистенційних протистояннях, скільки на конфлікті людини із сакральними силами, міфом, родом, землею та домом як фундаментальними цінностями. На його думку, саме такий світоглядний вимір визначає зміст і художню природу українського кіно [3].

Провідним мотивом авторської екранної творчості Олесь Саніна є проблема вибору людиною власного життєвого шляху. Цей вибір супроводжується складними внутрішніми переживаннями, духовною боротьбою, стражданнями, розчаруваннями та моментами прозріння, які визначають глибину людського буття. Таке бачення знайшло втілення і у фільмі «Довбуш». Розмірковуючи над створенням стрічки, режисер зазначав, що задум формувався протягом багатьох років і зазнавав численних змін. Постаць Олекси Довбуша приваблювала його як багатогранний історичний персонаж, навколо якого існує багато документальних свідчень, легенд та художніх

інтерпретацій. Водночас режисер бачив значний потенціал для створення масштабної кінематографічної історії про українського героя, образ якого вже був представлений у фільмах «Олекса Довбуш» (1959) та «Легенда Карпат» (2018) [3].

Особливе значення у творчому методі О. Саніна має візуальна складова, сформована під впливом українського образотворчого мистецтва, народної ікони, історичного живопису та графіки. Кожен кадр його фільмів вибудовується за принципами живописної композиції, де колір, світло, фактура та пластика простору виконують не лише естетичну, а й смислотворчу функцію. Завдяки цьому кінематографічний образ набуває рис художнього полотна, що поглиблює історико-культурний і символічний вимір екранної оповіді.

Аналіз авторської творчості Олеся Саніна засвідчує його послідовну увагу до людини як унікальної особистості та носія духовного досвіду. Герої його фільмів – від персонажів народних дум у «Мамаї» до Івана Кочерги в «Поводирі» та Олекси Довбуша – постають втіленням моральної сили, історичної пам'яті й національного характеру. Через їхні образи режисер порушує універсальні філософські проблеми, звертаючись не до зовнішньої події, а до глибинних смислів народної мудрості та людського буття.

Теми ігрових фільмів Олеся Саніна вирізняються різноманітністю, однак їх об'єднує спільна світоглядна основа – осмислення людиною власного буття, свого призначення та пошуку істини. Поєднуючи масштабне історичне полотно з авторським висловлюванням, режисер формує цілісний художній простір, у центрі якого перебуває проблема особистості в системі буття та історії. Саме вона забезпечує внутрішню єдність його творчого доробку.

Для авторських фільмів Саніна характерні перехресні мотиви та циклічність драматургії. Теми життя і смерті, вірності й зради, правди і кривди, любові та ворожнечі

постійно взаємодіють, набуваючи нових смислових відтінків. Їх розвиток нагадує поліфонічну структуру, а візуальне рішення стрічок часто тяжіє до принципів живопису й графіки: композиція кадру, контраст світла і тіні, пластика силуетів та колористичні акценти створюють ефект художнього полотна або історичної гравюри.

Як зазначає О. Брюховецька, у стрічці «Мамай» провідними силами є Любов і Ворожнеча: перша об'єднує та творить, друга – роз'єднує і руйнує [2]. Саме любов стає джерелом нового життя й оновлення світу, що символічно втілено в образі самотньої вагітної жінки, яка вдивляється в далечінь, уособлюючи надію, продовження роду та народження нового майбутнього. Цей образ вирішено з виразною живописною узагальненістю, що посилює його символічне та філософське звучання.

Для екранної творчості Олеся Саніна характерна особлива зосередженість на одвічному протистоянні життя і смерті, яке розкривається як на сюжетному, так і на візуальному рівнях. У «Мамаї» мотив духовного відродження втілено в образі молодшого брата, якого повертає до життя татарська жінка: помираючи в одному світі, він народжується для іншого. У «Поводирі» символом смерті стає чорний потяг, що асоціюється з трагічною історичною пам'яттю та репресіями [4]. У «Довбуші» образ Івана набуває рис персоніфікованої смерті, яка поступово поглинає його душу. Водночас ці мотиви підсилюються виразною живописною образністю кадру, де композиція, світлотінь і пластика нагадують історичний живопис та графіку, надаючи фільмам філософської глибини й символічної багатозначності.

В авторському кінематографі Олеся Саніна наскрізним є мотив боротьби життя і смерті. У «Мамаї» він розкривається через образ духовного відродження героя, у «Поводирі» символом смерті постає чорний потяг, пов'язаний із пам'яттю про репресії [4], а в «Довбуші»

образ Івана поступово набуває її рис. Ці смисли підсилюються візуальною мовою режисера: композиція кадру часто нагадує живописне полотно або графічний малюнок, де світлотінь, колір і пластика образів формують символічний простір, надаючи фільмам філософської глибини та художньої виразності. Тож екранна творчість Олеся Саніна утверджує думку про неминучість фізичної смерті та водночас духовне безсмертя людини. Ця ідея розкривається через систему символів, об'єднаних цілісним філософсько-поетичним баченням світу.

Аналіз авторських фільмів Олеся Саніна («Мамай», «Поводир», «Довбуш») засвідчує домінування в його творчості візуально-образного мислення над традиційною нарративною драматургією. Режисер створив власний метод художньої інтерпретації дійсності, заснований на нерозривній єдності змісту і форми в кінематографічному образі [1, с. 64]. Його фільми вирізняються насиченістю подій, багатозаровістю смислів та оригінальною драматургічною структурою, у формуванні якої брали участь Ірен Роздобудько, Олександр Ірванець, Пол Заволянські та інші сценаристи.

Драматургія Саніна має мозаїчний характер: сюжет розгортається через зіставлення різних часових, просторових і смислових пластів, що створює ефект поліфонічності та відкритості форми. Водночас його кіномова тяжіє до принципів образотворчого мистецтва. Кадри вибудовуються як самодостатні живописні або графічні композиції, де світло, колір, фактура й пластика образів нерідко важать більше за слово. Саме тому фільм «Мамай» О. Рутковський характеризує як твір, у якому драматургічна дія поступається місцем візуальній виразності, а екранний простір наповнюють «живі фотографії» С. Михальчука [7]. Такий підхід надає фільмам режисера особливої художньої цілісності та філософської глибини. Тоді як у фільмі «Мамай» Олесь Санін відходить від традиційної сюжетної оповіді. Як

зазначає О. Брюховецька, стрічка нагадує сон, у якому відсутня чітка лінійна фабула, а художня тканина складається з відносно самостійних епізодів, що потребують окремого тлумачення [2]. Дослідниця підкреслює, що така фрагментарність є не недоліком, а характерною ознакою поетичного кіно, для якого раціональна причинно-наслідкова логіка не є визначальною. В основі фільму вона виокремлює кілька архетипових мотивів: несправедливе ставлення старших братів до молодшого та історію зустрічі чоловіка і жінки, переосмислену через активну роль жіночого персонажа [2].

Подібний підхід пояснює прагнення режисера передати складність і хаотичність людського буття через мозаїчну структуру оповіді. У його фільмах окремі кадри нерідко існують як самодостатні образи, не підпорядковані жорсткій сюжетній послідовності. Водночас вони утворюють своєрідну пластичну композицію, близьку до принципів живопису та графіки, де кожен візуальний фрагмент функціонує як окрема художня картина. Саме така образна організація екранного простору формує неповторну атмосферу фільму та стає узагальненим художнім відображенням реальності.

У статті «Візуальна довершеність і сюжетна безпорадність» М. Пономаренко відзначає, що в основі «Поводиря» закладено перспективну історію про кобзарів як носіїв особливого духовного знання та народної пам'яті, однак окремі сюжетні лінії, на її думку, не утворюють цілісної драматургічної конструкції [6]. Дослідниця також звертає увагу на певну сценарну переважаність фільму, коли одні сюжетні моменти надмірно деталізуються, а інші залишаються недостатньо розкритими [6].

Водночас подібні зауваження значною мірою пов'язані з особливостями авторської естетики Олеса Саніна. Сам режисер наголошував, що джерелом фільму став епос, а

тому сценарій будувався за законами епічного мислення, де темпоритм, структура оповіді та характер конфлікту відрізняються від традиційного жанрового кіно [5]. Саме тому у «Поводирі» переважає не лінійна драматургія, а образна логіка. Візуальний ряд фільму нагадує масштабне історичне полотно, у якому окремі кадри функціонують як самодостатні живописні композиції. Завдяки використанню принципів живопису, графіки та символічної образності режисер створює багатошаровий художній простір, де візуальна виразність нерідко стає важливішою за традиційну сюжетну послідовність.

На нашу думку, драматургія фільмів Олеса Саніна багато в чому нагадує варіативну музичну форму, де провідні теми й образи постійно повертаються, щоразу набуваючи нових смислів. Уже в дебютному «Мамаї», де органічно поєднано український і кримськотатарський епоси, режисер використовує своєрідний принцип кінематографічного рондо. Повторювані мотиви, образи, мізансцени та флешбеки формують нелінійну структуру, в якій важливими стають не стільки причинно-наслідкові зв'язки, скільки асоціативна логіка та емоційна пам'ять. Така композиція зближує екранну мову Саніна не лише з музикою, а й з образотворчим мистецтвом. Його фільми вибудовуються за принципом мозаїчного живописного полотна, де кожен епізод функціонує як окрема художня композиція. Візуальна стилістика режисера нерідко апелює до українського історичного живопису, народної ікони та графіки: фронтальність окремих кадрів, символічність образів, увага до світлотіні та колористичних акцентів надають екранному простору особливої пластичної виразності. У результаті кадр сприймається не лише як елемент оповіді, а як самостійний художній образ.

Подібна багатошаровість характерна і для «Довбуша». На думку А. Сліпченко, стрічка поєднує таку кількість сюжетних ліній і персонажів, що їх вистачило б на кілька окремих фільмів. Це водночас посилює інтригу й

ускладнює повноцінне розкриття окремих героїв [8]. Проте саме завдяки поєднанню епічності, поетичної образності та живописно-графічної організації кадру режисерові вдається зберегти художню цілісність і створити масштабне кінематографічне полотно [8].

На нашу думку, ключ до розуміння драматургічної композиції ігрових фільмів Олеся Саніна полягає у принципі повторюваного мотиву, який постійно трансформується залежно від контексту та втілює глибинні коди української культури. Ці мотиви пов'язані не лише з фольклором, а й із ширшим простором національного мистецтва – народною піснею, іконописом, живописом, графікою та декоративними традиціями, де образи й символи століттями зберігають свою смислову тяглість.

Розмірковуючи про власний творчий метод, О. Санін наголошує, що українська народна дума є своєрідним кодом нації, подібно до вишивки, хліба чи борщу. Саме тому режисер прагне розкрити закладені в ній смисли та зробити їх зрозумілими сучасному глядачеві. На його переконання, народна дума зберігає живий зв'язок поколінь, а її зміст змінюється разом із народом, не втрачаючи своєї сутності [9].

Таке розуміння визначає і художню природу його фільмів. Їхня структура тяжіє до епосу, який режисер вважає одним із найскладніших жанрів для кінематографа. Водночас драматургія Саніна поєднує епічність із драматичною дією, де доля героя залишається непередбачуваною, що й утримує глядацький інтерес. Подібно до живописного полотна чи ікони, його фільми вибудовуються через систему символів, повторюваних образів і візуальних знаків, які формують багатошаровий художній простір та розкривають національний світогляд.

Саме прийом композиційного повтору дає змогу О. Саніну провести крізь мозаїчну структуру своїх фільмів ідею безперервності життя, побудовану на антитезі

початку і завершення. Повторювані образи ніколи не відтворюються тотожно: режисер свідомо вводить у них відмінності, завдяки чому посилюється ефект зіставлення, виникають нові смислові акценти та асоціативні зв'язки. Подібний принцип характерний і для образотворчого мистецтва, де варіативне повторення мотивів дозволяє художнику розкрити багатозначність образу та динаміку його сприйняття.

У фільмах режисера повтор набуває значення не лише монтажного, а й філософського прийому: окремі кадри розкривають свій зміст поступово, формуючи складну мережу взаємозв'язків між образом, контекстом і пам'яттю глядача. Така художня стратегія виявляє синтетичність авторського мислення, в якому кінематограф поєднується з принципами музики та образотворчого мистецтва. Як зазначає О. Брюховецька, у фільмі «Мамай» традиційна ілюзія реальності поступається ефекту відчуження, що перегукується з естетикою епічного театру. Роз'єднання візуальних, звукових і наративних елементів перетворює стрічку на багатошаровий художній текст, який можна сприймати водночас як фільм, музичний перформанс, етнографічне дослідження, філософське висловлювання і своєрідне кінематографічне полотно, побудоване за законами сучасного образотворчого мистецтва [2].

У результаті проведеного дослідження встановлено, що художній світ авторських фільмів Олеся Саніна формується на засадах синтезу різних видів мистецтва, де кінематографічний образ поєднує емоційно-образне та раціонально-концептуальне начала. Авторська поетика режисера ґрунтується на активному використанні візуально-символічного мислення, завдяки чому екранний простір набуває багаторівневої семантики та виходить за межі традиційної наративності. Аналіз творчого доробку митця засвідчив, що важливу роль у побудові художньої структури його фільмів відіграють сновидіння, спогади, візії та міфопоетичні образи, які стають засобом

проникнення у внутрішній світ персонажів і водночас відкривають глибинні пласти національної культурної пам'яті. Такі образні конструкції формують особливий тип авторського висловлювання, де історичне, фольклорне та особистісне постають як єдина художня система. Виявлено, що кіномова Олеса Саніна має виразну спорідненість із образотворчим мистецтвом. Композиційна організація кадру, робота зі світлом, кольором, фактурою та пластикою зображення демонструють зв'язок із традиціями живопису, графіки та української ікони. Візуальні образи у фільмах режисера функціонують не лише як елементи оповіді, а й як самостійні художні знаки, що концентрують філософські, історичні та духовні смисли. Завдяки цьому екранний простір набуває рис живописного полотна, а окремі кадри – виразності графічної або іконописної композиції.

Дослідження також показало, що драматургічно-композиційна структура окремих стрічок режисера характеризується взаємодією жанрово-притчевих і індивідуально-авторських тенденцій. Саме прагнення до максимальної мистецької самореалізації нерідко спонукає автора відходити від усталених наративних моделей і композиційних схем. Такі особливості можуть створювати певну внутрішню нерівномірність драматургічної побудови, проте водночас є свідченням оригінальності творчого мислення митця та його прагнення до пошуку нових художніх форм.

Отже, творчість Олеса Саніна репрезентує авторський тип кіномислення, у якому кінематограф органічно взаємодіє з живописом, графікою, іконописом, музикою та фольклорною традицією. Саме міжвидовий художній синтез, образна багатозначність і філософська спрямованість визначають своєрідність його режисерського стилю та дозволяють розглядати його фільми як вагомий внесок у розвиток сучасного українського авторського кіно.

Список джерел

1. Брюховецька Л. Кіно часів своєї юності. Київ: Задруга. 2008. 178 с.
2. Брюховецька О. Мамай. 2003. №4. (Дата звернення 05.06.2026). URL: https://archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=135
3. Ганжа Л. Олесь Санін: «Я не хочу бути кінорежисером розмовного жанру». (Дата звернення 07.06.2026). URL: <https://surl.li/zofrto>
4. Іванова Г. Олесь Санін: Тренд, що українського кіно немає, вже закінчився. (дата звернення 10.06.2026). URL: <https://surl.li/ihlqyx>
5. Коркодим О. Олесь Санін: «Поводиря» ми знімали для нового глядача. (Дата звернення 09.06.2026). URL: <https://surl.li/zhmhfi>
6. Пономаренко М. Візуальна довершеність і сюжетна безпорадність. (Дата звернення 04.06.2026). URL: <https://surl.li/skjkmo>
7. Рутковський О. «Мамай» як ваза. (Дата звернення 06.06.2026). URL: <https://surl.li/woryxi>
8. Сліпченко К. «Довбуш»: перші успіхи у прокаті». (Дата звернення 09.06.2026). URL: <https://surl.li/qjnyia>
9. Франко З. Олесь Санін: Смерть Небесної Сотні – це вселенський вибух для українців. (Дата звернення 06.06.2026). URL: <https://surli.cc/vlttjq>
10. Чміль Г.П. До проблеми кодів та іконографії національного кіно. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наук. пр. Київ: Фенікс, 2012. Вип.7. С.116–131.
11. Шилова А. Найдорожчий український фільм та масштабний екшн – чи виправдав «Довбуш» очікування глядачів? (Дата звернення 08.06.2026). URL: <https://surl.li/wbkesb>